

паст кўрсаткичларга эга. Ушбу боғланишни янада кенгроқ ўрганиш мақсадида ишимизнинг кейинги босқичида ушбу танланган метеорологик станция маълумотлари асосида дарё оқими ва атмосфера ёғинларининг турларига боғлиқ ҳолда боғланишлари ҳамда ҳаво ҳароратлари орасидаги кўп ҳадли боғланишлар статистки баҳоланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мяков С., Махмудов Б., Хабибуллаев Ш. Изменение климата и горная река. Вода и климат. LAP LAMBERT Academic Publishing RU. – 195 с.

2. Олимжонова Н.Х., Куранбоева З.Э., Турғунов Д.М. Иқлим ўзгариши шароитида Сўх дарёси оқими шаклланишига атмосфера ёғинларининг турлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсирини статистик баҳолаш // Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари: замонавий ёндашувлар ва технологиялар мавзудидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2025 й. – Б.145-148.

3. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбоев Д.П. Гидрология асослари, Тошкент, «Университет» – 2003, – 330 б.

4. Турғунов Д.М. Тоғ дарёлари кам сувли йиллар оқими гидрологик кўрсаткичларини ҳисоблаш ва прогнозлаш. Тошкент. – 2022. – 221 б.

Ҳикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Артикова Ф.Я., Ерлапасов Н.Б., Довулов Н.Л. Дарёлар гидрологияси, Тошкент – 2017, 257 б.

Абдуллаев Т.Ж., Эгамбердиев Х.Т.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com, ext1961@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20231988>

ОРОЛБЎЙИ МИНТАҚАСИ АТМОСФЕРА ЁГИНЛАРИНИНГ СЎНГИ ЙИЛЛАРДАГИ ЎЗГАРИШИ

Аннотация. Ушбу мақолада Оролбўйи минтақасида атмосфера ёғинларининг сўнги ўн йилликлардаги (асосан 1991–2025 йй.) ўзгариши динамикаси таҳлил қилинган. Тадқиқотда метеорологик станциялар (Нукус, Чимбой, Қўнғирот, Мўйноқ) маълумотлари асосида ёғин миқдорининг кўп йиллик ўзгарувчанлиги, тренди ва ҳудудий фарқлари ўрганилди. Статистик таҳлиллар натижасида ёғин миқдорининг умумий пасайиши тенденцияси мавжудлиги, йиллар кесимида юқори вариабеллик сақланиб қолаётганлиги аниқланди. Шунингдек, глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизининг қуриши натижасида минтақада намлик режими ўзгариб бораётгани илмий жиҳатдан асослаб берилди. Олинган натижалар ҳудуднинг гидрометеорологик режими ва экологиясига таъсирини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Оролбўйи минтақаси, атмосфера ёғинлари, иқлим ўзгариши, арид ҳудуд, метеорологик кузатувлар, тренд таҳлили, вариабеллик, глобал исии

Абдуллаев Т.Ж., Эгамбердиев Х.Т.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com, ext1961@mail.ru

ИЗМЕНЕНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В ПРИАРАЛЬЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Аннотация. В данной статье анализируется динамика изменения атмосферных осадков в регионе Приаралья за последние десятилетия (преимущественно 1991–2025 гг.). На основе данных метеорологических станций (Нукус, Чимбай, Кунград, Муйнак) изучена многолетняя изменчивость, тренды и региональные различия количества осадков. В результате статистического анализа выявлено наличие общей тенденции к снижению количества осадков при сохранении высокой межгодовой изменчивости. Также научно обосновано изменение режима увлажнения в регионе в результате глобального изменения климата и высыхания Аральского моря. Полученные результаты имеют важное значение для оценки влияния на гидрометеорологический режим и экологию региона.

Ключевые слова: Приаралье, атмосферные осадки, изменение климата, аридный регион, метеорологические наблюдения, анализ трендов, вариабельность, глобальное потепление.

Abdullaev T.J., Egamberdiev Kh.T.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com, ext1961@mail.ru

CHANGES IN ATMOSPHERIC PRECIPITATION IN THE ARAL SEA REGION IN RECENT YEARS

Abstract. This article analyzes the dynamics of changes in atmospheric precipitation in the Aral Sea region over the last decades (mainly 1991–2025). Based on data from meteorological stations (Nukus, Chimbay, Kungrad, Muynak), the long-term variability, trends, and regional differences in precipitation amounts were studied. Statistical analysis revealed a general downward trend in precipitation, while high interannual variability persists. Furthermore, changes in the moisture regime of the region resulting from global climate change and the desiccation of the Aral Sea are scientifically substantiated. The results obtained are of great importance for assessing the impact on the hydrometeorological regime and ecology of the region.

Keywords: Aral Sea region, atmospheric precipitation, climate change, arid region, meteorological observations, trend analysis, variability, global warming.

Кириш. Оролбўйи минтақаси Марказий Осиёнинг энг мураккаб экологик ва иқлимий ўзгаришларга учраган ҳудудларидан бири ҳисобланади. Сўнгги ярим аср мобайнида Орол денгизининг кескин қуриши натижасида минтақа табиий-географик шароитида жиддий трансформациялар юз берди. Бу ўзгаришлар, ўз навбатида, атмосфера жараёнлари, жумладан, ёғинлар тақсимоли ва миқдорига сезиларли таъсир кўрсатмоқда.

Атмосфера ёғинлари ҳудуднинг сув ресурслари, тупроқ намлиги, агроклиматик шароит ва умумий экологик ҳолатини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Шу сабабли, уларнинг вақт бўйича ўзгариш тенденцияларини ўрганиш нафақат назарий, балки амалий аҳамиятга ҳам эгадир.

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги глобал иқлим ўзгариши шароитида арид ва ярим арид ҳудудларда атмосфера ёғинларининг ўзгариши алоҳида аҳамият касб этмоқда. Оролбўйи минтақаси эса бу жараёнларга энг тез ва кучли жавоб қайтараётган ҳудудлардан бири ҳисобланади.

Сўнгги йилларда ҳудудда ҳаво ҳароратининг ортиши, буғланишнинг кучайиши ва ёғин миқдорининг нисбатан камайиши кузатилмоқда. Бу ҳолат қишлоқ хўжалиги, сув ресурслари тақсимоли ва экотизим барқарорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Шу билан бирга, ёғинларнинг йиллар бўйича кескин тебранишлари экстремал гидрометеорологик ҳолатлар хавфини оширади.

Шу нуқтаи назардан, Оролбўйи минтақасида атмосфера ёғинларининг кўп йиллик динамикасини чуқур илмий таҳлил қилиш бугунги кундаги долзарб илмий муаммолардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Тадқиқотнинг мақсади – Оролбўйи минтақасида атмосфера ёғинларининг сўнгги йиллардаги ўзгариш хусусиятларини аниқлаш, уларнинг вақт бўйича динамикасини баҳолаш ва асосий тенденцияларни илмий жиҳатдан таҳлил қилишдан иборат. Шу мақсадни амалга ошриш учун қуйидаги вазифалар белгиланди:

- Оролбўйи минтақасидаги асосий метеорологик станциялар бўйича ёғин маълумотларини йиғиш ва тизимлаштириш;
- 1991-2025-йиллар давомида ёғин миқдорининг кўп йиллик ўзгариш динамикасини таҳлил қилиш;
- Ёғинларнинг ўртача, максимал ва минимал қийматларини аниқлаш;
- Аниқланган ўзгаришларни глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизининг қуриши билан боғлиқ ҳолда изоҳлаш;
- Олинган натижалар асосида амалий хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқот давомида Оролбўйи минтақасида жойлашган Нукус, Чимбой, Қўнғирот ва Мўйноқ метеостанциялари маълумотлари

асосида атмосфера ёгинларининг 1991-2025-йиллар давомидаги ўзгариш динамикаси тахлил қилинди. Тахлил натижалари ушбу ҳудудда ёгин миқдорининг юкори даражада ўзгарувчанлиги билан бирга умумий пасайиш тенденцияси мавжудлигини кўрсатди.

1-расм. Оролбўйи минтақасидаги айрим метеостанцияларидаги ёгин миқдорининг ўн йилликлар бўйича ўзгариши

Кўп йиллик ўртача қийматлар тахлиliga кўра, Чимбой метеостанциясида 1981-1990-йилларда ўртача 130,0 мм атрофида бўлган ёгин миқдори 2021-2025-йилларга келиб тахминан 120 мм гача камайган. Худди шундай ҳолат Қўнғирот ва Мўйноқ станцияларида ҳам кузатилиб, айниқса Мўйноқда ёгин миқдорининг сезиларли даражада камайиши (155 мм дан 95 мм гача) аниқланди (1-расм). Бу эса ҳудуднинг янада қурғоқлашиб бораётганлигини кўрсатади.

2-расм. Оролбўйи минтақасидаги айрим метеостанцияларда кузатилган ёгин миқдорининг 1991-2025-йиллар давомида ўзгариш графиги

Йиллик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, айрим йилларда ёғин миқдори кўп йиллик ўртача қийматдан анча юқори бўлган (масалан, 2002-2004-йиллар), айрим йилларда эса кескин камайган (2005-2013-йиллар). Бу ҳолат ёғинларнинг йиллараро вариабеллиги юқори эканлигини кўрсатади. Хусусан, 2002-йилда Қўнғиротда 250 мм дан ортиқ ёғин кузатилган бўлса, айрим қуруқ йилларда бу кўрсаткич 70–80 мм гача тушиб кетган.

Тренд таҳлили (чизикли регрессия) натижалари барча станциялар бўйича манфий қийматни кўрсатиб, ёғин миқдорининг камайиш тенденциясини тасдиқлайди. Масалан, Мўйноқ станциясида аниқланган тренд тенгламаси ($y = -1.7096x + 3543,9$) ҳар йили ўртача 1,5-2 мм атрофида камайишни кўрсатади (1-расм).

Аниқланган ўзгаришлар глобал иқлим ўзгариши жараёнлари билан бир қаторда маҳаллий омиллар, хусусан Орол денгизининг қуриши билан бевосита боғлиқдир. Денгизнинг қуриши натижасида ҳудудда намлик манбаи кескин қисқарган, бу эса булутланиш ва ёғин жараёнларининг сусайишига олиб келган. Шу билан бирга, ҳаво ҳароратининг ортиши буғланишни кучайтириб, атмосфера намлигининг умумий балансини салбий томонга ўзгартирмоқда.

Шунингдек, ёғинларнинг камайиши ва уларнинг нотекис тақсимланиши ҳудудда чўлланиш жараёнларини тезлаштирмоқда. Бу ҳолат айниқса қишлоқ хўжалиги ва табиий экотизимларга жиддий таъсир кўрсатмоқда.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар ва статистик таҳлиллар асосида Оролбўйи минтақасида атмосфера ёғинларининг кўп йиллик динамикаси бўйича қуйидаги хулосаларга келинди: Оролбўйи минтақасида сўнгги ўн йилликларда (асосан 1991-2025-йй.) атмосфера ёғинларининг умумий пасайиш тенденцияси кузатилмоқда ва бу ҳолат юқори йиллараро вариабеллик билан сакланиб қолмоқда; Метеостанциялар (Нукус, Чимбой, Қўнғирот ва Мўйноқ) маълумотларига кўра, ёғин миқдорининг кўп йиллик ўртача қиймати сезиларли даражада камайган. Хусусан, Мўйноқ станциясида бу кўрсаткич 155 мм дан 95 мм гача тушиб кетганлиги ва ҳар йили ўртача 1,5-2 мм атрофида камайиш тренди мавжудлиги аниқланди; Минтақада атмосфера ёғинларининг камайиши ҳамда қуруқчиликнинг ортиши глобал иқлим ўзгариши билан бир қаторда, Орол денгизининг қуриши оқибатида маҳаллий намлик манбаининг кескин қисқариши ва буғланишнинг кучайиши билан бевосита боғлиқдир; Ёғинлар миқдорининг мунтазам камайиб бориши ва уларнинг йиллар давомида нотекис тақсимланиши ҳудудда чўлланиш жараёнларини янада тезлаштирмоқда. Бу эса, ўз навбатида, сув ресурслари тақсимотига, қишлоқ хўжалиги фаолиятига ва табиий экотизимларнинг барқарорлигига жиддий салбий таъсир кўрсатмоқда.

Олинган ушбу натижалар Оролбўйи минтақасининг сув ресурсларини самарали бошқариш, экотизимларни асраш ва ўзгариб бораётган иқлим шароитларига мослашиш бўйича кечиктириб бўлмайдиган амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқишда муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аральское море в начале XXI века: физика, биология, химия. / Ред. П.О. Завьялов. - М.: Наука, 2012, 229 с.
2. Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии. – Ташкент, 1981. – 91 с.
3. Глазовский Н.Ф. Аральский кризис: причины возникновения и пути выхода. – М.:Наука, 1990. – 136 с.
4. Камалов Б.А. Усыхание Арала: причины, последствия, возможности восстановления. / монография / Наманган, «Vodiy Media», 2021. 96 с.
5. Курбанбаев Е., Артыкова О., Курбанбаев С. Аральское море и водохозяйственная политика в Республиках Центральной Азии. – Нукус «Каракалпакстан», 2010. – 128 с.
6. Рафиков В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. – Ташкент, 2022. – 199 с.
7. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари (1961-1990 йй. даври учун). – Тошкент: Ўзгидромет, 2003. – 17 б.
8. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари (1991-2020 йй. даври учун). – Тошкент: Ўзгидромет, 2022. – 70 б.

9. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: «ВОРИС НАШРИЁТ» МЧЖ, 2007. – 133 с.

10. «Аральское море и Приаралье. Обобщение работ НИЦ МКБК по мониторингу состояния и анализу ситуации», изданный Научно-информационным центром МКБК в Ташкенте в 2015 год.

Rapiqov B.¹, Mutavaliyev M.², Jo‘raboyeva D.³

^{1,3}Namangan davlat universiteti, ²Namangan viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi, Namangan, O‘zbekiston, E-mail:barkamol_rapiqov@mail.ru, mutavaliyev72@mail.ru, dildorajoraboyeva7@gmail.com

SIRDARYO OQIMINING SUV OMBORLARI TA’SIRIDA O’ZGARISHINI BAHOLASH

Annotatsiya. Mazkur maqola Markaziy Osiyoda transchegaraviy ahamiyatga ega bo‘lgan Sirdaryo oqimining To‘xtag‘ul va Andijon suv omborlari ta’sirida o‘zgarishini baholash masalalariga bag‘ishlangan. Amalga oshirilgan gidrologik tahlillar daryoning Farg‘ona vodiysidagi qismi uchun tegishli bo‘lib, ishda Sirdaryo-Kal gidrologik postida 1935-2025 yillarda kuzatilgan suv sarfi ma‘lumotlaridan foydalanildi. Bundan tashqari tadqiqotda iqlim o‘zgarishi sharoitida Sirdaryo havzasi suv resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish bo‘yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: Sirdaryo, daryo oqimi, To‘xtag‘ul suv omborlari, Andijon suv ombori, gidrologik o‘zgarishlar, baholash.

Рапиков Б.¹, Мутавалиев М.², Журабоева Д.³

^{1,3}Наманганский государственный университет, ²Наманганское областное управление гидрометеорологии, Наманган, Узбекистан, E-mail:barkamol_rapiqov@mail.ru, mutavaliyev72@mail.ru, dildorajoraboyeva7@gmail.com

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА РЕКИ СЫРДАРЬИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОДОХРАНИЛИЩ

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам оценки изменения стока реки Сырдарья, имеющей трансграничное значение в Центральной Азии, под влиянием Токтогульского и Андижанского водохранилищ. Проведённые гидрологические анализы относятся к участку реки в пределах Ферганской долины, в работе использованы данные о расходе воды, наблюдавшиеся на гидрологическом посту Сырдарья-Кал за период 1935–2025 гг. Кроме того, в исследовании разработаны соответствующие рекомендации по эффективной организации использования водных ресурсов бассейна Сырдарья в условиях изменения климата.

Ключевые слова: Сырдарья, стока реки, Токтогульское водохранилище, Андижанское водохранилище, гидрологические изменения, оценка.

Rapikov B.¹, Mutavaliyev M.², Juraboyeva D.³

^{1,3}Namangan State University, ²Namangan Regional Hydrometeorology Department, Namangan, Uzbekistan, E-mail:barkamol_rapiqov@mail.ru, mutavaliyev72@mail.ru, dildorajoraboyeva7@gmail.com

ASSESSMENT OF CHANGES IN THE SYRDARYA RIVER FLOW UNDER THE INFLUENCE OF RESERVOIRS

Abstract. This article is devoted to assessing changes in the flow of the Syrdarya river, which has transboundary significance in Central Asia, under the influence of the Toktogul and Andijan reservoirs. The conducted hydrological analyses focus on the section of the river within the Fergana valley, using water discharge data observed at the Syrdarya-Kal hydrological station for the period 1935–2025. In addition, the study develops relevant recommendations for the efficient management of water resources in the Syrdarya basin under conditions of climate change.